

DPI texnologiyasi asosida banklarning tarmoq trafiginı filtrlash tizimlarini AnyLogic dasturi yordamida simulyatsiya modelini ishlab chiqish

Giyasova Nargiza Botirovna,

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash
bo'limi bosh mutaxassisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada haqiqiy neyron tarmog'i algoritmlarining xarakteristikaları, neyron tarmog'i modellarining xarakteristikaları tahlil qilindi. Bir qatlamli neyron to'rlari. Garchi bitta neyron oddiy anglash prosedurasini ham amalga oshira olmaydi, lekin bir qancha neyronlarni neyron to'riga birlashtirishda neyron hisoblarning kuchi yuzaga keladi. Izohlab o'tish kerakki, chap tomondagi qirra-aylanalar faqat kiruvchi signallarni taqsimlash uchun xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Bir qatlamli neyron, bank tarmoq simulyatori, simulyatorlari turlari, Xemming va Xopfield, DPI*

Kirish Simulyatsiya modellashtirish ikkita asosiy qadamdan iborat: qaror qabul qilish uchun modellashtirish va modellashtirish yordamida olingan natijalarni tahlil qilish.

Ko'rib turganimizdek, haqiqiy simulyatsiya modelini yaratish juda ko'p ishini talab qiladi. Birinchidan, modeli ishlab chiquvchi qanday vazifalar uning yordami bilan hal qilinishi kerakligini aniqlashi kerak, modellashtirish har qanday shaklda modellashtirish maqsadini shakllantirishdan oldin bo'lishi kerak. Maqsad haqiqiy tizimda qaysi jarayonlarni modellashtirilgan va namoyish etilishi kerakligi va qaysi jarayonlardan abstrakt bo'lishi kerakligi, ushbu jarayonlarning qaysi xususiyatlarini hisobga olish kerakligi va qanday bo'lmasligi kerakligi, o'zgaruvchilar va model parametrlari o'rtasidagi munosabatlar qanday bo'lishi kerakligiga bog'liq. Modelda ushbu jihatlar aks etishi lozim. Ushbu bosqich konseptual (kontent) modeli yaratilishi bilan tavsiflanishi mumkin. Unda modelni tuzish, ya'ni alohida kichik tizimlarni taqsimlash, modelning boshlang'ich komponentlarini aniqlash va ularning ierarxiyasining har bir darajasidagi munosabatlari mavjud.

Modellashtirish modelida model strukturasi haqiqiy darajadagi modellashtirish ob'ektining strukturasi aks ettiradi va modelning tarkibiy qismlari o'rtasidagi haqiqiy aloqalarning aks etishi hisoblanadi. Tizimning elementlari,

parametrlari va o'zgaruvchilari, shuningdek, ularning o'zaro munosabatlari va ularning o'zgarish qonunlari modellashtirish muhiti aks etishi lozim.

Agar kerak bo'lsa, modelda yuzaga keladigan jarayonlarni tushunish uchun ushbu jarayonlarning animatsiya ko'rinishini ishlab chiqish kerak.

Keyin qurilgan model uni amalga oshirishning to'g'riligi nuqtai nazaridan tekshirilishi kerak.

Keyingi qadam - namunani sozlash yoki aniqlash; ma'lumotlar yig'ish va ushbu xususiyatlarning o'lchovlarini REAL tizimda amalga oshirish, bu parametrlarning parametrlari va tarqalish parametrlari shaklida modelga kiritilishi kerak.

Keyinchalik, ushbu modeldagi chiqish haqiqiy tizimning xarakteristikalarini ma'lum bo'lgan yoki aniq ko'rinadigan bir nechta test rejimlarida sinovdan o'tganligini tashkil etuvchi modelning haqiqiylikini (uning haqiqiylikini) tekshirish kerak. Modeli bilan ishlashning so'nggi bosqichi - bu kompyuter tajribasi, ya'ni, aslida model yaratilgan.

Eng oddiy holatda eksperiment modeldagi mavjud parametrlarning (omillarning) turli xil qiymatlari va xatti-xarakteristikalarini ro'yxatga olish bilan xatti-harakatni kuzatishdir. Ushbu turdagi modellashtirishga "prognoz" yoki "agar nima bo'lsa ..." turidagi tajriba deb ataladi. Kompyuterni modellashtirish nafaqat prognozni olishga imkon bermaydi, balki tizimdagi qaysi nazorat ishlarini ham voqealarning ijobiy rivojlanishiga olib keladi. Keyinchalik murakkab tajribalar modelni sezgir tahlil qilish, turli xil boshqarish echimlarining xatarlarini baholash, shuningdek, modelning oqilona ishlashi uchun parametrlar va shartlarni aniqlash uchun optimallashtirish imkonini beradi.

Bir qatlamli neyron to'rlari. Garchi bitta neyron oddiy anglash prosedurasini ham amalga oshira olmaydi, lekin bir qancha neyronlarni neyron to'riga birlashtirishda neyron hisoblarning kuchi yuzaga keladi. Izohlab o'tish kerakki, chap tomondagi qirra-aylanalar faqat kiruvchi signallarni taqsimlash uchun xizmat qiladi. Ular birorta hisoblash amallarini bajarmaydi va shu sababli qatlam hisoblanmaydi. Hisoblash amallarini bajaruvchi neyronlar to'rtburchaklar bilan belgilangan. X kiruvchi to'plamdagi har bir element alohida vazn bilan har bir neyron bilan bog'langan. o'z navbatida har bir neyron kiruvchi qiymatlar «sozlangan» yig'indisini chiqaradi.

Vaznlarni W matritsa elementlari sifatida qarash o'ng'aydir. Matritsa m satr va n ustunga ega bo'lib, m – kirishlar soni, n – neyronlar soni. Masalan, $w_{i,j}$ – bu uchinchi kirishni ikkinchi neyron bilan bog'lovchi vazndir. Shunday qilib, komponentalari neyronlarning OUT bo'lgan chiquvchi N vektorni hisoblashni matrisali ko'paytma $N = XW$ sifatida keltirish mumkin, N va X – satr-vektorlar[2]. Bir qatlamli neyron to'rlari masala yechimi sifatida «g'olib barchasiga ega» prinsipi

keng qo'llaniladi.

1-rasm. Bir qatlamli neyron to'ri

Bu prinsip mohiyati quyidagicha: kiruvchi X uchun birinchi qatlamdagi qaysi neyron maksimum (minimum) qiymat qabul qilsa, o'sha neyron qayta-ishlanayotgan ob'ektni o'ziga «tortgan» hisoblanadi. Mazkur neyronning barcha xossalari ayni shu ob'ektga ham tegishli bo'ladi, masalan qatlam neyronlari sinflar vakillari sifatida qaralsa, o'ziga tortgan neyron (ob'ekt) qaysi sinfga tegishli bo'lsa, noma'lum (yangi) ob'ekt ham shu sinfga tegishli bo'ladi va hokazo. Maksimumlik prinsipi bo'yicha amal qiladigan bir qatlamli sun'iy neyron to'ri 1-rasmda keltirilgan.

Hajm jihatdan katta va murakkab neyron to'rlari, odatda, mos ravishda katta hisoblash imkoniyatlariga ega. Garchi neyronning juda ko'p tuzilishlari yaratilgan bo'lsa ham ko'p qatlamli neyron to'rlari miyaning ayrim qatlamli bo'laklarini nusxasidir. Bunday to'rlar bir qatlamli neyronlarga nisbatan o'rganish sig'imi kengroq hisoblanadi va hozirda ko'p qatlamli to'rlarni o'rgatish algoritmlarining bir qancha turlari yaratilgan.

2-rasm. Maksimumlik prinsipida amal qiluvchi bir qatlamli sun'iy neyron to'ri.

Ko'p qatlamli neyron to'rlari qatlamlar kaskadi bilan hosil bo'lishi mumkin. Bir qatlam chiqishi keyingi qatlam uchun kirish bo'ladi. Bunday neyron to'ri 2-rasmda keltirilgan.

Shu o'rinda, qayd etib o'tish zarurki, hozirda soha olimlari tomonidan bir va ko'p qatlamli neyron to'rlarining o'zaro ekvivalentligi matematik tarzda isbot qilingan.

2-rasm. Ikki qatlamli neyron to'ri

Teskari bog'lanishli to'rlar. Yuqorida ko'rilgan to'rlarda teskari bog'lanishlar yo'q edi, ya'ni qandaydir qatlamning chiqishidan chiqib, xuddi shu qatlam yoki oldingi qatlamlar kirishiga boruvchi bog'lanishlar yo'q edi. Bunday to'rlar to'g'ri tarqaluvchi to'rlar sinfini tashkil qiladi va ular katta qiziqish uyg'otadi va juda keng ravishda qo'llaniladi. Chiqishlarida kirishlariga bog'lanish bo'lgan to'rlar teskari bog'lanishli to'rlar deyiladi. Teskari bog'lanishlari bo'lmagan to'rlarda xotira yo'q, ularning chiqishi faqat ayni paytga kirishlar va vaznlar bilan aniqlanadi. Ayrim ko'rinisdagi teskari bog'lanishli neyron to'rlarida chiqish qiymatlari kirishga qaytariladi, oqibatda chiqish ayni paytdagi kirish va oldingi chiqish bilan aniqlanadi. Shu sababli teskari bog'lanishli to'rlar inson miyasining qisqa muddatli xotirasi xossalarga o'xshash xossalarga ega bo'ladi. To'r chiqishlari qisman oldingi kirishlarga bog'liq bo'ladi[3].

Modellashtirish natijalarini taqdim etish va tahlil qilish muhim masalalardan biridir. Buni amalga oshirish uchun, vosita muhitida statistik ma'lumotni qayta ishlash, ma'lumotlar olishning tuzilmaviy yoki grafik shakli, tashqi ma'lumotlar bazalari bilan integratsiyalashuvi uchun va boshqalar kerak bo'ladi. Buning uchun maxsus uskunalari ishlatilishi mumkin.

1-jadval. Modellashtirish bosqichlari

No	Staj nomi	Natija

1	Tizimlarni tahlil qilish	Tizimda nima yuz berayotganini tushunish, uning tuzilishi, unda qanday jarayonlar sodir bo'lishi
2	Tizimni modellashtirish maqsadini shakllantirish	Kelajak modelining yordami bilan echilishi kerak bo'lgan vazifalar ro'yxati. Modeldagi kirish va chiqish parametrlari ro'yxati, dastlabki ma'lumotlarning ro'yxati, kelgusida bajariladigan ishni bajarish mezonlari
3	Konseptual tuzilmani rivojlantirish modellari	Modelning tuzilishi, modelda namoyish etiladigan muhim jarayonlarning tarkibi, har bir modeldagi quyi tizim uchun ajralmas qat'iy belgilangan darajasi (taxminlar ro'yxati), quyi tizimlar uchun boshqaruv mantig'ining tavsifi
4	Modellashtirish muhitida modellashtirish	Amalga oshirilayotgan kichik tizimlar, ularning parametrlari va o'zgaruvchilari, ularning xatti-harakatlari, quyi tizimlarning mantiqi va ulanishlari
5	Animatsiya ko'rinishini qo'llash modellari	Modelning animatsiya namoyishi, foydalanuvchi interfeysi
6	Modelni amalga oshirishning to'g'riligini tekshirish	Ushbu e'tiqod modeli siz tahlil qilmoqchi bo'lgan haqiqiy tizim jarayonlari bilan o'zaro bog'liqdir
7	Modellarni kalibrlash	Parametrlar qadriyatlarini, tenglamalar koeffitsientlarini va tasodifiy o'zgaruvchilardan tarqatiladigan modellarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan vaziyatlarni aks ettiradigan taqsimlash
8	Kompyuter tajribasini rejalashtirish va o'tkazish	Modellashtirish natijalari - grafikalar, jadvallar va boshqalar

Ko'pincha simulyatsiya modeli boshqariladigan tizimning REAL vaqt monitoringi ma'lumotlari, mavjud vaziyatning oqibatlarini baholash va optimal (yoki oddiy oqilona) nazorat qilishni taklif qiluvchi yanada kengroq qaror qabul qilish tizimining moduli sifatida ishlatiladi. Buni amalga oshirish uchun, odatda, boshqa axborot tizimlari bilan modelni integratsiyalash va maxsus foydalanuvchi interfeysi yaratish zarur.

Xulosa

Ushbu maqolada neyron tarmoq xarakteristikalarini o'rganish, neyron tarmoqlari, neyron tarmoq elementlari, hamda neyron tarmoq arxitekturalari o'rganilgan bo'lib bu mavzular orqali neyron tarmog'ining qulayligi, imkoniyatlari ochib berilgan. Neyron tarmoqlari ma'lumotlar bilan ishlaydigan tarmoq bo'lganligi sababli, ma'lumotlarni tahlil qilib boradi. Oddiy tarmoqdan esa tezkorligi, moslashuvchanligi va eng asosiysi ma'lumotlarni tahlil qilib bo'ladigan yuklamalarni oldindan aniqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kiminori Matsuzaki, Hideya Iwasaki, Kento Emoto, and Zhenjiang Hu. A library of constructive skeletons for sequential style of parallel programming. In Proceedings of the 1st international conference on Scalable information systems. ACM, 2006.
2. Johan Enmyren and Christoph W. Kessler. SkePU: a multi-backend skeleton programming library for multi-GPU systems. In Proceedings of the fourth international workshop on High-level parallel programming and applications. ACM, 2010.
3. А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, П.В. Кустарев, А.Е. Платунов: Аппаратные и программные средства встраиваемых систем. Санкт-Петербург. 2010
4. Worrall, A.; Carter, B. Widley, G.: Network monitor and method. 2008 [cit. 2014-03-06], uS Patent 7,411,946.
5. Matityahu, E.; Shaw, R.; Carpio, D.; aj.: Gigabits zero-delay tap and methods thereof. 2011 [cit. 2014-03-06], uS Patent App. 13/034,730.
6. Djuraev R. X., Baltaev J. B., Badalov J. I. Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks Toshkent //ICISCT2020.
7. Djurayev R. X., Baltayev J. B., Xasanov O. A. Increasing the efficiency of diagnosing microprocessor devices based on multichannel signal analysis means //2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2020. – C. 1-4.
8. Djuraev R. X., Djabbarov S. Y., Baltaev J. B. Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii //Uchebnik.-T.:«Aloqachi. – 2019. – T. 234.
9. Djuraev R. H., Djabbarov S. Y., Baltayev J. B. Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi //Darslik).-T.:«Aloqachi. – 2020. – T. 232.